

YENGIL AVTOMOBIL ENERGIYA SARFI TAQSIMOTI

Otojonov Elbek Qahramon o'g'li, Bobonorov Farrux Shovhiddinovich,

Ravshanbekov Jaxongir Alisher o'g'li

Toshkent Davlat Transport Unversiteti

Annotatsiya: Ushbu maqola mamlakatimizda avtomobilsozlik va yengil avtomobillarda yonilg'i sarfini kamaytirish to'g'risida bo'lib, unda avtomobilsozlikning mamlakatimizga kirishi va yengil avtomobillarda yonilg'i sarfini kamaytirish afzalliklari, uning ilmiy, nazariy va texnik usullari hamda ushbu mavzuda dunyoda bo'layotgan jarayonlarni o'z ichiga oladi

Kalit so'zlar: Avtomobilsozlik, dvigatel, avtomobil, elektromobil, eksplutatsiya

Mamlakatimizning birinchi prezidenti I.Karimov tashabbuslari bilan 1992-yil 29-avgustda Koreyaning "Daewoo" kompaniyasi bilan qo'shma hamkorlikda shartmo imzolangan. Ushbu shartnomaga asosan Andijon viloyatining Asaka shahrida 1994-1996-yillarda avtomobil zavodi qurib bitkazilib 1996-yilda ilk avtomobil ishlab chiqarila boshlandi. O'sha davrda mamlakatimiz dunyoning 28-avtomobilsozligi bor davlati sifatida ro'yxatdan o'rin egalladi. O'zdeuda ilk avtomobillar 3 turda bo'lib Neksiya, Damas va Tiko avtomobillari edi. Bunda Neksiya dvigatel sig'imi 1500 sm³ga teng bo'lgan, Tiko esa ancha iqtisod avtomobili bo'lib uning dvigatel hajmi 800 sm³ bo'lgan. Va so'ngi rusumdagi avtomobil bu mini-van turkumiga kiruvchi 7 o'rindiqli dvigatel hajmi 800sm³ga teng bo'lgan Damas avtomobilidir. Shundan so'ng o'zbek avtomobilsozligida yangi sahifa ochildi va shu davrgacha Neksiya 2, Lasetti, Matiz, Spark, Kobalt, Epica, Malibu, Neksiya 3, Gentra, Kaptiva kabi bir qancha turli xil avtomobillar ishlab chiqarildi. Bu avtomobillar dvigatel sig'imlariga etibor qaratadigan bo'lsak ular mikro litrajli avtomobillardan tortib o'rta litrajli dvigatelli avtomobillargacha ishlab chiqarildi. Ushbu avtomobillarda yonilg'i sarfi mikro litrajlilarda 100 km ga 5-8

litrni tashkil etgan bo`lsa, kichik litrajli avtomobillarda esa 7 litrdan 14 litrgachaham chiqdi. Ushbu avtomobillarning dvigatel hajmi iqtisodiy dvigatelga mos edi. Hozirgi davrga kelib avtomobilsozlikda yengil avtomobillarda yonilg`i sarfi yanada iqsodli bo`lishi zarur.

Bunda 6 pog`onalik mexanik uzatmalar qutisi va 2 litr hajmga ega bo`lgan avtomobil 184 ot kuchiga ega. Avtomobil og`irligi esa 2180kg ni tashkil etadi. 100km ga avtomobil kata trassada 5 litr, Shahar siklida esa 8 litrgacha yonilg`i sarfi mavjud. Aralash siklda esa bu ko`rsatgich 6.1 litrni tashkil etadi. Ushbu avtomobil 2013 yilda ishlab chiqarish boshlangan. Endi ushbu avtomobilning yoqilg`i sarfiga monand tarzda Spark yengil avtomobilini tanlaymiz va uning misolida huddi shu xususiyatlarni ko`rib chiqamiz. Sparkning dvigatel hajmi 1250 sm³ va 5 bosqichli mexanik uzatmalar qutisidan iborat. Mashinaning ot kuchi 85 hamda uning og`irligi 1355 kg tashkil etadi. Uning aralash sikldagi yonilg`i sarfi 6.2 litrni tashkil etadi. Bunda yoqilg`i sarfi ikki avtomobildaham bir xil. Spark esa hozirda mamlakatimizda ishlab chiqariladigan avtomobillar orasida eng iqtisodli va eng yengil avtomobil hisoblanadi. Bu ikki avtomobil misolida har xil og`irlikka, har xil dvigatelga va ot kuchiga ega bo`lgan avtomobillarda deyarli bir xil yoqilg`i sarfini ko`rsatmoqchi bo`ldik.

Agarda huddi shunday og`irlikka ega boshqa avtomobil tanlasak va u Chevrolet Gentra avtomobili bo`lsa, unda Gentra avtomobilida yoqilg`i sarfi aralash siklda 9litrni tashkil etadi. Bundan ko`rinadiki yonilg`i sarfi bo`yicha yangiliklar qilinishi kerakdir. Huddi shuning uchun ham iqtisodiy jihatdan arzon yoqilg`i turi bo`lgan metan gazidan foydalanish ko`rsatkichi mamlakatimizda 90 foizga yaqinni tashkil etadi. Bunda oktanlar soni muhim ahamiyat kasb etadi. Aynan shuning uchun motorning qaysi yoqilg`i turi uchun ishlab chiqarilishi esa eng dolzarb masala hisoblanadi. Hozirgi davrda dunyoda avtomobillarni arzon, ekologik toza yoqilg`i turiga o`tkazishga bo`lgan harakat oxirgi 10 yillikda juda jadallashdi. Va so`nggi yillardagi avtomobil olamida shov-shuvga aylanayotgan elektro mobillar dunyo bozoriga juda ildamlik bilan kirib kelmoqda. Aslini olganda elektro mobillar iqtisodiy jihatdan juda arzon va ekologik toza mahsulotligini inobatga olsak elektro

mobillar asrimizning keyingi dekadasi dunyoda ichki yonuv dvigatellar o`rnining teng yarmini egallab olsa ajab emas. Shu o`rinda aytib o`tib ketish joiz bo`lgan o`rinlar bor, hozirda elektromobillar elektr toki sig`imi (batareykalari) rivojlanish bosqichida bo`lsada yetarli batareyka shu kunga qadar ham yaratilganicha yo`q. Va bu eng dolzarb masaladir. Yana bir muammoli masala shundan iboratki batareykani quvvatlash uchun yetarli darajada insonga kerak bo`ladigan vaqtda quvvatlash tezligi hali yaratilmadi.

Avtomobillarda yonilg`i sarfini kamaytirishi mumkin bo`lgan omillar: 1) Shubhasiz, har qanday murakkab mexanizm doimiy e`tiborni talab qilishi hech kimga sir emas. Avtomobil ham bundan mustasno emas. Ba'zi ekspertlarning fikriga ko`ra, mashina agregatlari va ehtiyot qismlarining normal ishlashini ta'minlash yoqilg`ining 25 foizigacha tejashga imkon beradi. Bunda TXK ni o`z vaqtida amalga oshirish ko`zda tutiladi. 2) Aerodinamik holatlar. Bunda hattoki avtomobil oynalarining ochiq holati 4-5% yonilg`i sarfiga ta'sir o`tkazishi mumkin. Avtomobilning tomiga o`rnatilgan yukxona 10%gacha yoqilg`i sarfiga ta'sirni yuzaga chiqaradi. Avtomobil antenalari esa 2 % ni tashkil etadi. 3) Garajlarning ahamiyati. Nafaqat avtoulovingizni xavfsizligini ta'minlash uchun ajoyib imkoniyat, balki yonilg`i sarfini kamaytirishning bir usuli hisoblanadi. Issiq mavsumda bu maslahat juda dolzarb emas. Ammo sovuq havoda avtoulovni qizdirish uchun nisbattan ko`proq vaqt kerak bo`ladi bu o`z navbatida ortiqcha yoqilg`i deganidir. Bundan tashqari, havo harorati qancha past bo`lsa, qo'shimcha xarajatlar shunchalik ahamiyatli bo`ladi. Yana shuni aytish lozimki, avtomobil motorini mo`tadil haroratda tutush juda muhimdir. 4) To'g'ri moyni tanlash. Dvigatel yog'i dvigatel qismlarining ishqalanish kuchini o'zgartirishi mumkin. Agar u sifatsiz bo`lsa, demak u o'z vazifalarini bajara olmaydi. Bu yoqilg`ining ortiqcha sarflanishiga olib keladi.

Zamonaviy formulalar, masalan, ROLF ENERGY 10W-40 SL / CF, sovuq boshlanganda va yuqori ish haroratida barqaror moylash plyonkasini hosil qiladi, shuningdek, dvigatelni oson ishga tushirishga yordam beradi va chiqindilarni sarfini minimal darajada kamaytiradi. Yog' tanlashda siz ishlab chiqaruvchining tavsiyalarini, avtomobilning yoshini, ishlash xususiyatlarini va boshqalarni hisobga

olishingiz kerak. 5) G'ildiraklarga e'tiborli bo'lish lozim. Ba'zi avtomobil egalari g'ildiraklarni iloji boricha kattaroq qilib o'rnatishga harakat qilishadi. Masalan, R14 o'rniga R16 qo'yadi. Bu avtoulovni ko'tarishga imkon beradi va bu variant yanada chiroyli ko'rinishi mumkin. Ammo bunday holatlar yoqilg'ining ortiqcha sarflanishiga olib kelishi mumkin. Ba'zi manbalarning ta'kidlashicha, 1 sm radius qo'shilishi har 100 km ga 1 litr iste'molni ko'payishiga olib keladi. Shinalar bosimini nazorat qilish haqida unutmash lozim. Ko'rsatkichlar ishlab chiqaruvchi tomonidan tavsiya etilgan ko'rsatkichlarga mos kelishi kerak.

Shunday qilib, bosimning 0,5 kg / sm² ga pasayishi yonilg'i sarfini taxminan 3 foizga ko'payishiga olib keladi. Shinalarning mavsumiy o'zgarishi haqida unutmash lozim. 6) Eng asosiysi haydash jaroyinidir. Haydovchi bu jarayonda o'z bilimi va malakasidan foydalanadi. Bunda iloji boricha manzil uchun to'g'ri yo'nalish tanlash kerak bo'ladi. Tirbandlida turganda ko'p yoqilg'i sarf bo'ladi. Avtomobilni tezlikda joyidan qo'zg'atib harakatga keltirish bu yoqilg'ining tejamkorligiga putur yetkazadi. Imkon qadar daqiqasiga 1500-2500 aylanishlar sonida avtomobilni haydashlik tejamkorlikni oshiradi. Ayni manashu jihatlar avtomobilda 20% gacha yoqilg'i tejamkorligiga olib keladi. 7) Ortiqcha vazni kamaytirish. Har 50-100 kg uchun yukning pasayishi iste'molning 0,4-0,7 litrgacha pasayishiga olib kelishi isbotlangan. 8) Yana bir dolzarb masala bu yo'l bo'lib unda yo'lning sifati avtomobilning yoqilg'i sarfiga juda katta ta'sir ko'rsatadi. Imkon boricha avtoulovni tekis bo'lgan yo'llarda eksplutatsiya qilish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Адиллов, О. К., Умиров, И. И. Ў., & Барноев, Л. (2020). Транспортни ҳавфсиз бошқариш кўрсаткичларини баҳолаш. Academic research in educational sciences.

2. Адиллов, О. К., Умиров, И. И., & Уразов, Б. А. (2020). МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ, КРИТИЧЕСКИХ ПО НАДЕЖНОСТИ АВТОМОБИЛЕЙ. Academic research in educational sciences.